

**BASLAWISH KLASS OQIW SAWATXANLIGI SABAQLARINDA OQIWSHILARDIŃ
KRITIKALIQ PIKIRLEWIN RAWAJLANDIRIWDIŃ TEORIYALIQ HÁM ÁMELIY
TIYKARLARI**

Ametova Aynura Pardabayevna

Tashkent gumanitar pánler Universiteti "Ámeliy gumanitar pánler kafedrası"
assistent oqıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090829>

Anotatsiya. Bul maqalada kritikaliq pikirlew mashqalalardi kóriw qábletin, standart bolmağan sheshimlerde tabıwǵa tayınlıqtı, óz intellektuallıq aktivligi haqqında sóz etilgen.

Gilt sóz: baslawish klass, sabaq, kritika, intelektual, aktiv pikirlew.

**THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING
STUDENTS' CRITICAL THINKING IN ELEMENTARY READING LITERACY
CLASSES**

Abstract. This article talks about critical thinking, ability to solve problems, readiness for non-standard solutions, intellectual activity.

Key words: primary class, lesson, criticism, intellectual, active, thinking.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ**

Аннотация. В данной статье говорится о критическом мышлении, умении решать проблемы, готовности к нестандартным решениям, интеллектуальной активности.

Ключевые слова: начальный класс, урок, критика, интеллектуальный, деятельный, мышление.

Zamanagóy mekteptiń ústin turatuǵın wazıypası oqıwshılar tárepinen málim bilim, kónlikpe hám kónlikpelerdi ózlestiriw emes, bálki óz kózqarasın qalıplestiriw hám aqlǵa say qorgaw ete alatuǵın, óz aldına maqset qoyatuǵın hám aqlǵa say pikir júritetuǵın, ishki erkin shaxstı tárbiyalaw bolıp tabıladı. olarǵa erisiwdiń nátiyjeli usılların tabıń.

Bul mashqalanı sheshiwdiń eń jaqsı jolı mektep oqıwshılarında kritikaliq pikirlewdi irawajlandırıw bolıp tabıladı. Kritikaliq pikirlew mashqalalardi kóriw qábletin, standart bolmağan sheshimlerde tabıwǵa tayınlıqtı, óz intellektuallıq aktivligi haqqında oylaw, óz háreketlerin analiz qılıw hám jol qoyılǵan qátelerdi anıqlaw qábletin óz ishine aladı. Bunnan tisqari, kritikaliq pikirlewdiń bul túri óz sheshiminen nátiyjelilew paydasınan waz keshiwge

taynliq, jaña ideyalarğa ashliq, ob'ektiv juwmaqlar shıǵarıw qábiletin óz ishine aladı, bul bolsa dúnyanıń uǵımsızlıǵın túsiniwge alıp keledi.

Kritikalıq pikirge iye bolǵan oqıwshı informaciya xabarına túsindirme beriw hám bahalawdıń túrli usılların biledi, teksttegi qarama-qarsılıqlardı hám ondaǵı strukturalardıń túrlerin ajratıp kórsetiwge ılayıq, tekǵana logikaqa tayanǵan halda, bálki óz kózqarasın tástıyqlay aladı. Sonıń menen birge, sáwbetlestiń ideyaları haqqında da. Oqıw processinde oqıwshılardıń sın pikirlewin qalıplestiriw tekǵana zamanagóy sharayatta mektep aldına qoyılǵan jaña wazıypalar menen baylanıslı halda áhmiyetke iye. Shaxsqa jóneltirilgen pedagogikada kritikalıq pikirlewdi qalıplestiriw usılları zamanagóy jámiettiń rawajlanıwına hám shaxstıń ishki dúnyasına itibardıń kusheytiwine sáykes keliwi kerek. Kritikalıq pikirlewdi rawajlandırıw ushn psixologiyalıq hám pedagogikalıq sharayatlar nátiyjeli boladı, eger: Kishi jas daǵı mektep oqıwshılarınıń kritikalıq pikirlewdi rawajlandırıw formaları hám usılların tańlaw ámelge asırıladı. Kritikalıq pikirlewdi rawajlandırıw procesi quramalı bolıp, barlıq oqıw pánleri hám klasstan tısqarı jumslarda ámelge asırıladı. Baslawısh mektep jasındaǵı oqıwshılardıń individual qásiyetlerin esapqa alǵan halda wazıypalar:

1. Baslawısh mektep jasındaǵı oqıwshınıń kritikalıq pikirlewinin psixologiyalıq -pedagogikalıq mánisin ashıp beriw;

2. Baslawısh mektep jasındaǵı oqıwshınıń kritikalıq pikirlew qábiliyatların anıqlaw;

3. Baslawısh mektep jasındaǵı oqıwshınıń kritikalıq pikirlewin rawajlandırıwdıń ámeliy tájiriyesin analiz qılıw;

4. Baslawısh mektep jasındaǵı oqıwshılardıń kritikalıq pikirlew qábiletiniń qalıplesiw dárejesin diagnostikalaw.

Oylaw - kritikalıq pikirlew túsiniqleriniń psixologiyalıq - pedagogikalıq mánisi sanaladı. Insan tekǵana átirapındaǵı dúnyanı bilip qoymastan, ál, onı túsiniwdi de qáleydi. Túsiniw - bul zat hám hádiyselerdiń mánisine kirip barıw, olardaǵı eń zárúrli dep tabılǵan nárselerdi biliw bolıp esaplanadı. Túsiniwdi eń quramalı psixikalıq process - Kritikalıq pikirlewdi támiyinleydi. Kritikalıq pikirlew tuwrıdan-tuwrı, seziw sáwlelendiriw arqalı sheship bolmaytuǵın sorawlarǵa

juwap beredi. Kritikalıq pikirlew sebepli, insan ózin átirapındaǵı dúnyaǵa durıs baǵdarlay aladı, jańa, ayırıqsha ortalıqta ilgeri alınǵanlardan, ulıwmalasqanlardan paydalanadı.

Kritikalıq pikirlew aqılǵa tuwrıdan-tuwrı berilmegen zatlardı juwmaqlar járdeminde ashıp beriwge múmkinshilik beredi. Oylawdıń wazıypası ob'ektlar arasındaǵı munasábetlerdi ashıp beriw, baylanıslardı anıqlaw hám olardı kútilmegen jaǵdaylardan ajratıw bolıp tabıladı. Kritikalıq pikirlew túsiniqler menen isleydi hám ulıwmalastırıw hám joybarlaw funktsiyaların óz moyına aladı.

Oylawdıń birinshi ózgesheligi onıń tikkeley bolmaǵan xarakteri bolıp tabıladı. Kritikalıq pikirlew mudamı sezimiy tájiriye maǵlıwmatları - sezimler, sezimler, ideyalar - hám ilgeri alınǵan teoriyalıq bilimlerde tiykarlanadı. Tikkeley bolmaǵan bilim de tikkeley bolmaǵan bilim bolıp tabıladı.

Oylawdıń ekinshi ózgesheligi onıń ulıwmalastırılıwı bolıp tabıladı. haqıyqatlıq ob'ektlarında ulıwma hám tiykarǵı bilimlerde retinde ulıwmalastırıw bul ob'ektlardıń barlıq qásiyetleri bir-biri menen baylanıslılıǵı sebepli múmkin. Ulıwma tek individuallıqta, konkret islerde anıq kóriniske iye boladı Adamlar sóylew, til arqalı ulıwmalasqanlardı ańlatadı. Awızsha belgilew tekǵana bir ob'ektke, bálki uqsas ob'ektlardıń pútkil toparına da tiyisli. Ulıwmalastırıw suwretlerge de tán bolıp tabıladı (kórsetisler hám hátte sezimler). Biraq ol jerde mudamı sheklengen kórinis bar. Sóz sheksiz ulıwmalastırıw imkaniyatın beredi.

Kritikalıq pikirlew tek insaǵa tán bolǵan eń joqarı intellektual biliw procesi bolıp tabıladı. Insan eki dárejedegi bilimge iye:

1. Sensual (Seziw arqalı);
2. Intellektuallıq (Kritikalıq pikirlewden paydalanıw).

Eki dáreje de bir-birine baylanısqa hám ekinshisi birinshisiz ámelde bola amaydı.

Kritikalıq pikirlew basqa kognitiv processler hám sóylew menen baylanıslı. kritikalıq pikirlew hám sóylew bir, sebebi sóylew kritikalıq pikirlew quralı bolıp tabıladı.

Búgingi kúnde kritikalıq pikirlewdiń kóplegen tariypleri bar. Olar arasında málim bir shártlilik penen biz tómendegilerdi ajratıp kórsetiwimiz múmkin:

- 1) ıqsham, biraq ayırıqshalıqtan erkin:

kritikalıq pikirlew- bul adamǵa ózine usınıs etilgen kózqaras yamasa minez-qulqlar tuwrısında tuwrı juwmaq shıǵarıwǵa múmkinshilik beretuǵın intellektual aktivliginiń bólek túri.

- 2) teoriyalıq táreplerge itibar qaratǵan halda filosofiyalıq baǵdardıń tariypleri:

kritikalıq pikirlew - bul qabil etilgen faktlar, normalar yamasa qádiriyatlarǵa uyqas kelmewin anıqlaw ushın bayanatlar yamasa bayanatlar sistemasın tekseriwge qaratılǵan intellektual háreketler izbe-izligi.

Kritikalıq pikirlew dárejeleri ámeldegi bolıp, olardıń hár biri logikalıq hám kognitiv komponentlerdiń túrli koefficientler menen xarakteristikalanǵan ayırıqsha argumentatsiya túrine iye:

- 1) empirik dáreje - faktlarnı sın kózqarastan tekseriw;
- 2) teoriyalıq dáreje - teoriyalardı sın kózqarastan tekseriw;
- 3) metanazariy dáreje - normalar hám qádiriyatlardıń sın kózqarastan sınaı.

Kritikalıq pikirlewdiń tiykarǵı qásiyetlerinen biri bul transsendental sáwlelendiriwdiń ajralmaytuǵınlığında bolıp, ol kritikalıq pikirlew sub'ektinen óz-ózin esabat beriwdi talap etedi: sananı oylawdıń qaysı funktsiyaları : qádiriyatlarǵa baǵdarlanganlıǵı ushın, biliw ushın yamasa qurallardı tabıw ushın. maqsetke erisiw. Kritikalıq pikirlew óz intellektual aktivligi, túsiniqler, oy-pikirler, juwmaqlar, sorawlar menen islew qábileti, analitik iskerlik qábiletin rawajlandırıw, sonıń menen birge, basqa adamlardıń uqsas múmkinshiliklerin bahalaw qábiletin sáwlelendiredi. Kritikalıq pikirlew ádetde ámeliy jóneliske iye. Usınıń sebebinen, onı kritikalıq pikirlew konteksti hám kritikalıq pikirlew sub'ektiniń individual qásiyetleri sheńberinde hám oǵan qaray kórip shıǵılatuǵın ámeliy logika forması retinde aytıw múmkin.

Kritikalıq pikirlew mexanizmi pikirlew hám oy-pikir júrgiziw procesin belgileytuǵın intellektual operatsiyalardı óz ishine aladı: maqsetti belgilew, mashqalanı anıqlaw, boljawlardı ilgeri jılıtıw, dálillerdi keltiriw, olardı tiykarlaw, aqıbetlerin boljaw, alternativ kózqaraslardı qabıllaw yamasa qabil etpeslik. Ol quramalı hám uǵımsız jaǵdaylar hám mashqalalardı sintez qılıw, analiz qılıw hám bahalaw ushın tiykarǵı intellektuallıq kónlikpelerdi (bilim hám túsiniw) qóllaw qábiletin óz ishine aladı. Mashqalanı anıqlaw, jaǵdaynı anıqlastırıw, argumentni analiz qılıw, máseleni hár tárepleme úyreniw, sheshimlerde bahalaw kriteriyaların hám informaciya dáreleriniń isenimligin islep shıǵıw, ulıwmalastırıwdan shaǵılısıw qábileti usılar qatarınan bolıp tabıladı.

Kritikalıq pikirlew-bul qálegen juwmaqlawshı nátiyjege erisiw múmkinshiligin asıratuǵın kognitiv usıllar yamasa strategiyalardan paydalanıw degendide ańlatadı. Bul tariyp kritikalıq pikirlewdi baqlaw, tiykarlılıq hám maqsetke muwapıqlıq menen xarakteristikalanǵan zat, mashqalalardı sheshiw, juwmaqlardı qalıplestiriw, itimallıq bahalaw hám qarar qabıllawda qollanılatuǵın pikirlew túri retinde xarakterlenedi. Usınıń menen birge, oyshıl arnawlı bir jaǵday

hám hal qılınp atırǵan mashqalanıń túri ushın tyanaqlı hám nátiyjeli bolǵan kónlikpelerden de paydalanadı.

REFERENCES

1. K.Turǵunboev, M.Ortiqova “Pedagogik innovaciya asoslari” –Andijon. “Andijon nashriyot-matbaa”. 2011 yil.
2. Mavlonova R.A. Boshlangıch ta’limda innovaciya. -T.: 2007.
3. M.Umarova, X.Hamroqulova, R.Tojiboeva “3 sinf wqish” kitobi, “ózbekiston” nashriyoti, - Toshkent. 2012 yil.
4. Saidahmedov N. Pedagogik texnologiya asoslari. T., 2002.
5. Tajimuratov A. Qaraqalpaq xalıq pedagogikasi, Nókis, «Bilim» 1996 j.
6. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
7. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
8. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
9. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
10. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
11. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
12. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

13. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
14. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
15. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
16. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
17. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
18. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
19. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
20. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
21. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
22. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
23. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
24. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.

25. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 70-73.
26. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 906-910.
27. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 74-78.
28. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 09. – C. 282-284.
29. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 149-152.
30. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 27. – C. 181-183.
31. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 782-786.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
33. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH